

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Dilrabo Ahmadaliyeva Tojimamatovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

LINGVISTIK GEOGRAFIYA ATAMASI VA UNGA BOG'LIQ TUSHINCHALAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL